

4

Déterminants de la migration des filles serveuses des buvettes dans la commune de Natitingou

Joseph N. P. Sahgui¹

¹Département de Sociologie-Anthropologie,
Université d'Abomey-Calavi (UAC)/Bénin
sahpojos.lakrohoun@gmail.com

Résumé

La question des migrations reste et demeure au cœur des débats politiques. Ainsi, avec les mesures prises par les institutions sociales pour résoudre le phénomène migratoire, les jeunes filles des milieux ruraux sont nombreuses à se diriger vers les villes dans la quête du bien-être. Visant l'identification des déterminants de la migration des filles vers Natitingou pour exercer le métier de serveuse de buvettes, nous partons de l'hypothèse que le service de table par les jeunes filles attire la clientèle. La combinaison de technique d'échantillonnage dite de choix raisonné, boule de neige et le choix aléatoire simple a permis l'identification des unités statistiques. A l'issue de l'analyse des données recueillies à base d'entretiens et de questionnaire, on peut conclure que la migration des jeunes filles est sous-tendue par des raisons d'ordres économiques, sociaux et culturels. Derrières ces raisons, se développe un véritable réseau d'exploitation des

jeunes filles par les employeurs. Les filles pour bénéficier du pourboire développent des attitudes de prostitution avec pour corollaire un déclin des valeurs sociales jadis observées.

Mots clés : *Migration, trajectoire biographique, serveuse, Natitingou.*

Introduction

La migration est un phénomène universel que l'on retrouve partout et en tout temps avec une intensité variable. Rare sont les populations et les territoires qui n'ont pas été le théâtre de flux migratoires. A cette époque contemporaine, elle constitue un des problèmes majeurs auxquels est confrontée l'économie mondiale. Ainsi, elle demeure au cœur des débats politiques économiques et sociaux tant dans les pays de départ que dans les pays d'accueil. Jadis, la migration était essentiellement masculine mais, il n'est pas rare de constater aujourd'hui que la gente féminine est également concernée par ce phénomène. La raison fondamentale de ces déplacements réside dans la volonté de promotion socio-économique chez les jeunes et du désir effréné du mieux-être qui ne semble possible qu'en milieu urbain (BIT, 2004). Depuis quelques années, nous avons constaté que la ville de Natitingou regorge de nombreux bars et buvettes animés par une bonne main d'œuvre féminine. Alors que dans les années antérieures, les hommes exerçaient plus ce métier. Nous avons constaté également que les bars et les buvettes sont envahis par des jeunes filles et femmes des localités environnantes et en grande partie d'étrangères surtout d'origine togolaise. Elles sont pour la plupart venues se faire un statut financier stable pour subvenir à leurs besoins afin d'éviter la dépendance vis-à-vis des parents ou des proches. Elles sont nombreuses ces jeunes filles à exercer le métier de serveuse dans les bars et buvettes. Ce constat témoigne du fait que le Bénin à l'instar des autres pays, surtout en voie de développement,

est confronté au mouvement féministe. Ainsi, la recherche du bien-être social a fait sortir la femme qui, autrefois, est dite immobile. La migration a cessé d'être une question de genre. Au Bénin, la localité de Natitingou est particulièrement touchée par ce phénomène qui ne concerne pas que les autochtones. Beaucoup d'étrangères, en l'occurrence des Togolaises, immigreront pour y travailler. La grande partie de ces immigrantes travaillent dans la domesticité et dans les buvettes où le travail semble être plus rémunérateur et n'exige aucune qualification. Ces migrantes sont constituées majoritairement de jeunes filles Togolaises et Béninoises qui désertent les campagnes vers les centres urbains. On affirme avec (M. P. Todaro, 1976) cité par (M. Lesclingand, 2009) que les mouvements migratoires, et celle des jeunes en particulier, ont été pendant longtemps analysés sous l'angle de l'organisation socio-économique des milieux de départ. Le déplacement des filles des milieux ruraux vers les centres urbains s'inscrit dans la rationalité du déséquilibre entre conditions de vie défavorables des milieux de départ et celles des milieux d'arrivée. Ces conditions renvoient aux situations économiques précaires de ces milieux de départ. Les femmes dans leur recherche connaissent un parcours de vie très dur qui influence tout de même leur instabilité de travail ce qui fait que leur mouvement est très souvent temporaire étant donné que le lieu d'accueil n'est pas défini de façon définitive au préalable avec les immigrantes. Le comportement migratoire dépend parfois des conditions environnementales qui prévalent dans le milieu de départ et aussi dans la zone d'accueil. Ce qui entraîne un mouvement perpétuel quand les objectifs ne sont pas atteints au lieu d'arrivée.

Dans la Commune de Natitingou, les jeunes filles venues des coins environnants et d'ailleurs à la recherche d'un avenir meilleur sont, pour la plupart, confrontées aux questions d'emploi (M. Salifou, 2003) et la seule opportunité qui se

présente, c'est vendre dans les buvettes. Faute de soutien financier, elles exercent ce travail pour satisfaire leurs besoins. Ce qui prouve que les femmes ont franchi des barrières autrefois réservés aux hommes qui devraient sortir chercher pour le mieux-être du foyer et de la famille (G. Le Jeune, *al.* 2005). C'est bien, le cas de ces jeunes filles et femmes serveuses dans la ville de Natitingou qui ont traversé vents et marées, au-delà des frontières à la recherche d'une autonomie économique et sociale. Bien que la migration autonome chez les femmes était jadis sanctionnée par plusieurs coutumes rendues difficiles par la ségrégation au travail et la discrimination sur le marché du travail urbain (M. Lesclingand, 2004). La femme, progressivement a commencé à travailler au même titre que l'homme dans la conquête du pouvoir économique. Ces mouvements engendrent ainsi des bouleversements dans les milieux de départ comme d'arrivée entraînant ainsi des conséquences sur la vie sociale. L'intérêt pour la migration des jeunes filles pour servir dans les bars, buvettes et restaurants est à plus d'un titre. D'abord, l'émolument pour ce travail est dérisoire. Le salaire est d'environ 25000F CFA par mois soit 833F CFA par jour, soit 1.28 Euros. Ensuite, il n'y a aucun garanti en ce qui concerne la permanence de l'emploi. C'est d'ailleurs ce qui justifie le passage d'un site à l'autre qu'on observe dans la trajectoire professionnelle de ces jeunes filles et femmes. Enfin, il n'est nul doute que ces catégories de femmes font objet de stigmatisation et d'étiquetage. Elles sont en général considérées comme des femmes aux mœurs légères si elles ne sont pas prises pour des « travailleuses de sexe ». Elles font objet de toutes sortes de taquineries et d'attouchements corporels. La règle selon laquelle le client est roi est de mise et semble une constitution de ce milieu, et, de ce fait tout est permis à l'acheteur pourvu qu'il dépense. Accepter le client quel que soit son comportement est une condition *sine qua non* pour être embauchée dans ce

secteur d'activité. Malgré ces faits ignorés de personnes et surtout par les acteurs de la filière, l'effectif de filles ou des femmes évolue crescendo et, chose paradoxale, l'âge des filles ou femmes est de plus en plus bas. Cette étude vise la compréhension et l'identification des déterminants de ce paradoxe. Elle part du postulat selon lequel le service de table par les jeunes filles attire la clientèle. Cette hypothèse met certes, l'accent sur l'effet de la féminité sur la productivité mais implicitement, elle souligne les motifs de l'attraction des filles vers ce secteur ainsi que les déterminants économiques et socio-environnementaux qui les sous-tendent. Ce mobilisme des femmes en l'occurrence de jeunes filles a déjà fait objet de beaucoup d'attention. Ainsi, pendant que (M. Jacquemin, 2000), le percevait comme un problème de société, (A. M. N'dao, 2008), lui, pense qu'il *est plutôt une solution*. Cette conception positive de la mobilité résulte en fait de la faillite des systèmes sociaux. La pauvreté galopante, le déclin du système familial et la recherche du profit propulse l'individu devant sa seule responsabilité qui est de réussir son intégration sociale dans un monde plus en plus hostile et morcelé (A. Ehrenberg, 1998). Chacun est responsable de lui-même. Cette perception différentielle du concept provient également des expériences mettant en évidence l'importance en l'efficacité des jeunes, pour obtenir des ressources financières nécessaires à la réalisation de leurs aspirations. Les mouvements des jeunes ne se résument pas seulement à l'aspect économique, il y a comme le souligne (M. Lesclingand, 2004), le snobisme. La migration des jeunes est comme un phénomène d'imitation. Confronté à la pauvreté, à la virtuelle réussite des premiers migrants ; rongés par l'angoisse de végéter dans l'état de précarité des aînés et nourris par le désir et l'espoir de réussir les jeunes s'aventurent. S'inscrivant donc dans l'approche holistique du développement nous pensons que ce mouvement des

jeunes filles vers Natitingou est une reproduction sociale du fait que, l'individu lui-même est un produit du système social. Donc, la fille étant le produit de ce système social, est soumise aux aléas de son environnement familial, social et économique etc. la société Burkinabé n'est pas épargnée de cette réalité à laquelle est confrontée la jeunesse béninoise. Ainsi, (S. Traoré, 2003), observant le mouvement des jeunes d'âge compris entre 15 et 29 ans, pense qu'au Burkina Faso, les événements liés à la vie de couple comme le mariage, le veuvage et le divorce sont au premier plan et représentent environ 58 % des motifs de migration. Viennent ensuite les études avec 21 % et autres raisons familiales et sociales 19%. Seul 2 % des jeunes migrants évoquent des raisons liés au travail. Ailleurs, le problème est le même et les tendances sont à la limite pareils. (M. Lesclingand, 2004 op.cit.), estime que la migration des filles était, dans 80 % des cas, liée à leur vie familiale et matrimoniale et que, chez les populations Bwa, la moitié des jeunes filles ont déjà réalisé leur première migration de travail avant 15,5 ans (contre 17 ans pour les garçons) et 80 % avant 20 ans contre 71 % pour les garçons. Il note que la durée de ces migrations s'est étendue ces dernières années. Elle est d'environ 4 ans pour les jeunes filles et 2.5 ans pour les garçons. Mais en Côte-D'Ivoire, la migration féminine est importante et la tendance n'est pas encore inversée (P. Antoine et O. Sow, 2000). La conséquence implicite soulignée par (M. Lesclingand, 2004 op.cit.), est que les jeunes, à travers ces migrations de travail, cherchent en fait un lieu de socialisation informelle, leur permettant de construire leur propre représentation du monde en dehors de l'espace familial traditionnel et le plus souvent en rupture avec les modèles véhiculés par les générations passées. Si (S. Assogba, 1992 et H. Delaunay, 1994), utilisent l'approche holistique pour analyser le fait, tel n'est pas le cas chez (M. Lesclingand, 2004) qui va plutôt utiliser le modèle indivi-

dualiste pour expliquer que la mobilité des jeunes filles et femmes est comme un désir d'émancipation vis-à-vis de leur appartenance. La migration apparaît pour elles comme un moyen d'affirmation d'indépendance vis-à-vis de la famille. Pour réduire ces mouvements dans la localité, l'ONG plan bénin s'investit dans la valorisation des filles à l'école. Observateur attentif de la cité, nous visons d'une part à étudier les mécanismes mis en place par les promoteurs de buvettes pour attirer les jeunes filles et les maintenir dans le système et identifier d'autre part, les mobiles qui sous-tendent ce comportement des jeunes qui semble-t-il est devenu un fait de société. Après ce préalable théorique qui fait l'état des lieux et met en évidence la problématique, le cadre, le matériel et la méthode d'investigation seront présentés. Les résultats de nos investigations après présentation seront observés à la lumière de la littérature existante.

1. Cadre d'investigation

La commune de Natitingou située au centre du département de l'Atacora a servi de site empirique pour la collecte des données. Elle couvre une superficie de 3045 km² soit 12,8 % de la superficie totale du département. Elle est limitée par les communes de Toucoutouna au nord, de Kouandé au sud et à l'Est et par celle de Boukoumbé à l'Ouest. La position géographique de la ville fait qu'elle est qualifiée de ville carrefour et présente une diversité ethnique et linguistique qui lui confère un riche patrimoine culturel.

2. Matériel et méthodes de recherche

Cet article s'inscrivant certes dans une démarche de recherche de sens, n'occulte pas l'estimation de l'ampleur de la migration des jeunes filles dans la commune de Natitingou. Il opte, de ce fait, pour une approche à la fois quantitative et qualitative. Il trouve son ancrage dans la persistance des jeunes filles à travailler dans les bars et buvettes

malgré le salaire dérisoire et les difficultés auxquelles elles sont soumises sur leurs sites de travail. L'échantillonnage par grappe préalablement utilisé a permis la délimitation et l'identification des sites empiriques de collecte de données. Le choix des unités statistiques est basé sur les techniques d'échantillonnage aléatoire simple et celle dite par choix raisonné. Sur la base de ces techniques d'échantillonnage, 60 acteurs ont été recensés et interrogés par le truchement de l'entretien semi-structuré et le questionnaire. A ces méthodes de recueil de données, il faut ajouter l'observation des sujets dans leur milieu de travail.

3. Résultats et discussion

3.1. Résultats de la recherche

3.1.1. Déterminants de la migration des jeunes filles

Les résultats de terrain permettent d'identifier plusieurs causes explicatives de la migration des jeunes filles à Natitingou. Ces causes varient du simple désir d'émancipation à des contraintes d'ordre économiques et sociales pour ainsi les catégoriser. Comment se manifestent ces causes identifiées ?

La raison fondamentale pour laquelle les filles migrent, est économique : Les filles serveuses de buvette ont évoqué la pauvreté de leur parent comme motif de leur mobilité à la recherche d'une autonomie financière. Ces dernières témoignent par exemple que : L'agriculture qui est l'activité principale dans presque tous les pays africains n'épargne pas la région du Togo ou toute les terres sont dégradées, très pauvres et lessivées, le recul des cultures et la baisse des rendements. Sur ce, madame A. Y déclare :

« [Mes parents sont âgés et ne peuvent rien faire pour nous nourrir. Mes frères sont au Nigeria parce que les terres ne donnent plus. C'est difficile de manger. Cette souffrance m'a conduit à quitter. C'est ainsi que je me suis retrouver ici] ».

Cette situation peu confortable entraîne les jeunes vers d'autres régions à la recherche d'un avenir meilleur. De ce fait, les filles qui ont des besoins, des rêves comme étudier ou se faire former par exemple en coiffure ou en couture n'ont qu'une seule alternative. Celle de bouger et de mobiliser les sous pour acheter les fournitures et la caution exigée pour l'apprentissage et la libération. D'autres filles se déplacent également pour mobiliser les fonds en vue de porter un coup de main à leurs enfants, à leur famille ou à leur époux.

De même, il est à remarquer que la mobilité des jeunes filles se produit pour des raisons sociales que culturelles de leurs milieux de départ. En effet, le manque d'un cadre de vie adéquat, l'effet de l'urbanisation avec pour corollaire le désir des jeunes filles à aller vers les milieux urbains pour rechercher un emploi rémunérateur, sont des facteurs non négligeables de leurs mouvements dans ces localités. A ces raisons, il faudrait ajouter les questions culturelles telles que le mariage forcé, celui par échange, la nécessité de faire certaines cérémonies telles que *dikountri* pour sacrifié à la tradition ne laissent pas les jeunes en marges de ces mouvements. Il y a également les effets de l'envoûtement appelé *tibognanti*. Les propos recueillis auprès de J. A., âgé de 24 ans environ et serveuse de buvette à Natitingou en est une illustration :

« [Moi j'ai fait un enfant et l'homme qui m'a enceinté a refusé la grossesse. Quand j'ai accouché je souffrais avec mon enfant. Arriver ici je travaille dans la buvette pour nourrir mon enfant] ».

Ceci montre que les contraintes sociales peuvent conduire les jeunes femmes à migrer et ceci avec un point de chute dans les buvettes et les travaux domestiques. Sur le plan culturel monsieur M. P. instituteur à Natitingou nous affirme que :

« [La tradition pour nous est une obligation. Les jeunes filles qui ne sont pas mariées et qui ne peuvent pas mener des activités champêtres doivent aller faire un job pour préparer leur cérémonie elles-mêmes ou celle de leurs jeunes sœurs] ».

Ce passage vient en appui à l'argumentaire précédent pour montrer que les contraintes culturelles sont également un facteur de migration de population et surtout des jeunes filles. Parlant des causes politiques, signalons que dans les mouvements migratoires, les facteurs politiques ne sont pas à négligé. Dans les pays de violence, les conflits politiques et religieux ne mettent pas en marges la mobilité des filles. Ces périodes de trouble sociaux contraignent les populations, notamment les jeunes filles à migrer. Par exemple, un cessez le feu dans un pays est source de migration de ses habitants pour sauver leurs vies. Ainsi, N. S. 31 ans affirme :

« [Je suis togolaise née en Côte-D'Ivoire où mes parents travaillaient dans les plantations. La guerre du temps de Gbagbo a fait que nous avons fui pour revenir vers le Benin. Sinon ça marche bien là-bas qu'au Benin. Ici on ne paye pas bien les employés. Moi je pense retourner à Abidjan] »

Ceci explique comment les conflits politiques, les troubles et les violences engendrent des mouvements migratoires. C'est bien des raisons pertinentes pour les hommes en général et les femmes en particulier de migrer à la recherche d'un refuge et du rétablissement de leur situation.

3.1.2. Les destinations possibles et provenance des servantes de buvette

Sur la base des informations collectées, il ressort que les filles serveuses proviennent de plusieurs horizons que ce soit sur le plan international et en dehors des frontières bénino-togolaise. C'est d'ailleurs ce que mettent en exergue

les données du tableau I.

Tableau I : *Lieu de provenance des filles serveuses pour la destination Natitingou.*

Pays de provenance pour Natitingou	Togo (Kara, Kanté, Lomé...)	Bénin (Cotonou, Parakou, etc.)	Total
Effectif des serveuses	26	9	35
Pourcentage	74.28 %	25.71 %	100

Source : Données de terrain, septembre 2016

Il ressort de l'analyse des données du tableau que 26 serveuses au total en activité à Natitingou dans leur métier proviennent de la zone Nord du Togo avec des expériences déjà vécues ailleurs. Ce nombre estimé à un pourcentage environ à 74.28 % contre 25.71 % des béninoises exerçant la même activité montre que plus les togolaises sont intéressées par cette activité et aussi à cause de leur dynamisme à faire le travail. Concernant la destination, il ressort que les filles que nous avons interrogées ont fait des villes telles que Parakou, Cotonou et Natitingou où elles travaillent actuellement avec un pourcentage de 74.28 %. Ces jeunes serveuses seraient venues à leur destination, certaines par le biais des taxis, d'autres par moto taxi (*zémidjan*) et très souvent, elles voyagent individuellement. On retient de T. G âgé de 22 ans ce qui suit :

« [J'ai voyagé seul avec un bus de Cotonou pour Nati. Je ne connaissais personne sauf le contact de mon ami qui était déjà à Nati et m'a demandé de venir parce que je voulais découvrir Natitingou comme les gens en parle. J'ai choisi ce travail pour préparer ma rentrée scolaire] ».

On retient par ses entretiens que le choix de Natitingou pour certaines, c'est de découvrir la ville et pour d'autres c'est due au fait qu'elles se sentent proche de leur localité

ce qui leur permet parfois de faire des tours pour voir les parents pendant les jours de repos ou sur permission lorsque le besoin se fait sentir. Une serveuse au nom de A. F âgé de 21ans déclare que :

« [Natitingou est une ville et proche de Kara. Je me sens en sécurité ici parce que je ne suis pas loin de chez moi Togo s'il y a problème ici je peux vite partir chez moi au Togo et ici c'est facile pour moi de voir les parents] ».

Pour d'autres, la proximité prime sur le choix de destination et aussi la ville de Natitingou comme zone de sécurité est reste un facteur de choix.

3.1.3. Modalités de choix de destination

Le choix de la destination des candidates dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, elle dépend de la distance qui sépare leur milieu d'origine au milieu d'accueil. C'est ce que traduisent les données du tableau II. A l'analyse, il se dégage que, pour 31.42 % des interrogées, c'est la proximité qui détermine le choix de la destination.

Tableau II : Les critères de choix de destinations des serveuses interrogées.

Serveuses	Relation	Proximité	Discours	Activité	Total
Effectifs	10	11	05	09	35
Fréquences (%)	28.57	31.42	14.28	25.71	100

Source : Données de terrain, septembre 2016

L'analyse du tableau montre aussi que le choix de la destination dépend des relations dont disposent ces filles dans la ville de destination. Ce facteur vient en second lieu avec un pourcentage de 28.57%. De même, la disponibilité de l'activité, c'est à dire du boulot, les conditions de vie et de travail, le salaire est un facteur non négligeable pour

les filles. Ce facteur représente 25.71 %. Enfin un facteur déterminant du choix de la trajectoire de déplacement reste celui des discours populaires sur les lieux envisagés. Dans notre recherche, il est le plus faible selon les modalités et représente 14.28 %.

3.1.4. Mode de déplacements des filles

Le mode de déplacement le plus en vue, concerne celui individuel et volontaire des filles. Elles mobilisent tout seul les fonds pouvant servi à leur déplacement. Sur 35 serveuses rencontrées et interviewées, 23 de celles qui travaillent à Natitingou soit aussi ce mode, soit 65,71 %. Toutes affirment qu'elles ont voyagé toutes seules sans intermédiaire au départ. Une d'entre elles du nom de M. F. âgé de 17 ans nous informe à ce propos :

« [Qui ne risque rien à rien. Moi j'ai cherché mon argent et j'ai pris la route. Arrivé ici ma copine était étonnée de me voir à son lieu de travail. J'ai dit que je veux du travail et elle m'a confiée à un employeur] ».

Le second mode concerne le déplacement individuel sur accord familial. A ce niveau-là, la fille effectue le déplacement avec l'accord d'un parent ayant pris contact avec un employeur ou avec une ancienne migrante supposée expérimentée. Grand nombre de filles exercent ce métier à Natitingou par ce moyen. Sur les 35 filles enquêtées, 12 de ses employées de buvette y ont parvenues par ce procédé, soit 34,28% du nombre total. Une informatrice âgée de 35 ans du nom de K. M témoigne de ce qui suit :

« Ma famille est pauvre. La vie est dur j'ai choisi de venir au Bénin par le soutien de ma maman pour chercher les moyens pour l'aider financièrement, et envoyer mes frères à l'école ».

3.1.5. Motifs de choix et d'attraction

Les motifs de choix et d'attraction identifiés lors de l'enquête sont l'accueil du service, la séduction des clients, les activités, la rémunération ainsi que les pourboires. S'agissant du premier, il faut faire remarquer que dans les structures commerciales telles que les buvettes, l'accueil, la bonne convivialité entre serveuses et clients joue un rôle très important. Cette interaction entre les deux acteurs favorise la bonne ambiance et établit des liens d'amitié. Ainsi les filles serveuses accueillent les clients et savent les séduire pour gagner leur confiance, ce qui attire mieux les clients à revenir une autre fois au même lieu pour se distraire. Un client du nom de A. P. mécanicien à Natitingou nous renseigne à cet effet :

« Moi je viens boire ici parce que les filles s'occupent bien de moi et je ne m'ennuie pas. Je me défoule bien ici quand j'ai un petit souci ».

Séduire les clients ne signifie pas seulement les satisfaire. Ces manières de faire et d'agir ne sont pas chose facile. Quand on souhaite enchanter les clients, on se doit de bien se comporter avec eux. Ici dans le cas de notre sujet la serveuse est la manager principale qui fait valoir son savoir-faire. Cet état d'esprit compte parmi les critères de choix des serveuses dans les buvettes à Natitingou. Un employeur de filles du nom de A. B., âgé de 30 ans dans le 1^{er} arrondissement de Natitingou déclare :

« [Je préfère engager dans ma buvette les togolaises que les béninoises parce que les filles béninoises ne savent pas accueillir les clients. Les RT ont ses qualités et n'ont pas honte. Elles séduisent bien dans leur façon de faire pour attirer les clients] ».

Cette déclaration de cet employeur de buvette montre combien de fois la préférence des togolaises s'avère importante pour le bon fonctionnement de la buvette à travers leur qualité et leur savoir-faire. L'interviewé poursuit son discours en ces termes :

« Moi je vais parfois moi-même au Togo payer de l'argent aux parents pour avoir les filles parce que sans elles ma buvette ne marche pas ».

On retient de ce qui suit, que pour une bonne animation et l'afflux de la clientèle dans les buvettes, il faut forcément avoir recours aux Togolaises.

Aux soucis de séduction, s'ajoutent les activités quotidiennes. Elles sont des filles qui s'occupent du travail de table et en interaction avec les clients. On les retrouve dans la ville de Natitingou dans les buvettes ordinaires et non les bars ou les hôtels avec une petite minorité qui s'occupe de la caisse selon leur expérience dans la gestion et de la confiance de l'employeur. Elles travaillent pour la plupart de 8h à 1h ou à 2h du matin sans repos et sous pression et n'ont qu'un seul jour de repos en semaine selon la programmation de chacune. Bien que cette activité ne soit pas aussi aisée comme le reconnaissent la plupart des serveuses togolaises, elle est aujourd'hui touchée par les filles béninoises qui sont aussi à la recherche du mieux-être social. On se demande bien si derrière cette activité peu reluisante ne se cache pas d'autres éléments que l'on pourrait ignorer qui un tant soit peu favorise le choix du métier ? A cette interrogation, faut-il aborder la question de la rémunération de cette activité.

La rémunération est directement liée à l'activité menée par la serveuse, selon le travail à elle attribué au lieu d'embauche. Les serveuses à Natitingou sont rémunérées selon chaque employeur. Ainsi les montants varient entre

20.000F à 35.000F voire 40.000F CFA. Mais, il urge de clarifier que les 20.000F sont pour les serveuses et 40000F pour les gérantes et gérants. Toutes les serveuses sont payées mensuellement. Elles estiment gagner mieux que celles qui font la domesticité et travaillent en plein temps sous le soleil. Justifiant leur position, elles avancent qu'elles bénéficient des pourboires de la part des clients. A leur connaissance, un pourboire est une somme d'argent ou une libéralité versée à une personne en guise de remerciement pour un service ou la qualité de celle-ci. Dans les restaurants tout comme les buvettes, le salaire qui revient à l'employé est aussi bas que le Smig. Les pourboires viennent en appui à ses jeunes filles en quête d'autonomie financière. Beaucoup de filles, en acceptant ce boulot, comptent parfois sur ses petits intérêts des hommes de bonne foi. Elles jouent à toute diplomatie pour arracher ses petits sous aux clients. C'est d'ailleurs ce que tente de démontrer H. K.

« [Je gagne beaucoup d'argent mieux que mes sœurs qui sont au soleil avec l'eau sur la tête. Moi je m'amuse bien ici avec les clients ils me donnent le reste des pièces d'argent. Le salaire n'est pas bon mais je gagne plus que salaire à la fin du mois] ».

Une autre poursuit ses points de vue en montrant l'intérêt de travailler dans les buvettes. Dans un discours aussi pointu, l'employé ne regrette pas son travail peu importe ce que l'opinion pense de ce métier. Elle affirme ce qui suit :

« [Moi je travaille dans bar depuis 10ans. Je ne touche pas mon salaire comme ça parce que les clients laissent quelque chose si tu es gentil avec eux. Je me débrouille avec et cotise mon salaire] ».

Ces propos de la serveuse permettent de mieux affirmer que ce qui les attire n'est pas seulement le salaire mais plutôt

des intérêts qui accompagnent. Les jeunes filles migrantes évoquent volontiers les bénéfices qu'elles retirent de leur passage à la ville. Non seulement elles y obtiennent différents biens de ses donateurs mais aussi de ses pourboires qui servent à acheter le matériel tels que les ustensiles de cuisine, cotiser pour payer la caution d'une libération en fin d'apprentissage ou apprendre un métier d'avenir mais elles y apprennent également à préparer les repas du milieu et à prendre soin de leur corps, ainsi que la maîtrise de la principale langue du pays. Ainsi (M. Lesclingand, 2004) affirme que ces apprentissages sont sources de fierté, leur offrant une plus grande autonomie où le contrôle parental, de retour au village, ne peut plus s'exercer comme avant. On devine aisément que ce parcours migratoire ne peut se dérouler sans que les migrantes ne se heurtent aux façons de penser et de faire des parents restés au village.

3.2. Synthèse des résultats et discussion

3.2.1. Synthèse des résultats

Les causes de la migration des jeunes filles dans la localité de Natitingou sont multiples. La plus importante est liée à la pauvreté économique. En effet, l'agriculture qui est l'activité de base de zone de départ connaît de multiples problèmes. Ceci se manifeste par la dégradation, l'affaiblissement des sols, la méconnaissance des techniques culturales modernes et l'augmentation du coût du matériel agricole. Par exemple l'engrais devient de plus en plus cher et de qualité très douteuses. Comme conséquence, on assiste à la chute de la productivité agricole, à la baisse du coût des produits agricoles locaux. Cette situation provoque le déclin des revenus familiaux. Il se crée donc un besoin financier au niveau des parents aussi bien qu'au niveau des filles. Face à cette situation, d'une part, la petite fille qui a appris les tâches ménagères auprès de sa mère est envoyée vendre ces connaissances ailleurs pour y remédier. D'autre part, la

jeune fille part d'elle-même à la recherche d'une certaine revalorisation de ce qu'elle sait faire. Le phénomène migratoire ainsi considéré comme un capital économique, devient de plus en plus dominé par une catégorie de femmes, aux yeux desquels le créneau migratoire est un privilège pour faire des affaires

Le jeune garçon est gardé soit pour étudier soit pour aider dans les tâches agricoles ; il a son propre champ et, en plus, il vend de temps à autre sa force de travail. Ceci lui permet de subvenir à ses besoins et même d'apporter une aide à la famille. La jeune fille n'a pas ces opportunités sur place, d'où la nécessité de partir faire valoir ce qu'elle sait faire ailleurs. A partir de là, on peut dire que la migration des jeunes filles est liée de loin à la répartition sociale des tâches ou rôles sociaux entre femmes et hommes en Afrique. Lesquels rôles se trouvent inversés aujourd'hui : l'enfant qui normalement devrait être pris en charge par la famille est obligé de s'occuper souvent de cette dernière grâce au revenu issu de son travail. La mobilité féminine comprend également des cas de regroupement familial, de vrais mariages, des déplacements pour raisons diverses (travail, santé, étude, tourisme ...). Toutefois, comparé au flux des cas précités, cette dernière catégorie ne représente qu'une infime part dans le flux global. C'est pourquoi, il est nécessaire de continuer les investigations empiriques et d'approfondir les analyses, non pas pour porter un jugement de valeur sur ce phénomène, mais bien pour essayer de l'approcher comme fait social à part entière, et tenter de l'expliquer.

Le cas le plus fréquent à Natitingou est celui où des filles, elles-mêmes, prennent l'initiative de venir avec ou sans le consentement de la famille. Il s'agit des départs volontaires où ces dernières cherchent à satisfaire en premier leurs besoins très souvent économiques. Comme le note (S. E. Findley,

1989) : Les problèmes économiques jouent un rôle important dans le déplacement des femmes. 52 % de femmes avancent ces raisons à leurs déplacements, tant que 35 % parlaient des situations matrimoniales sur soixante-deux études de populations africaines différentes. Pour certaines elles parlent des raisons d'ordre économiques et autres contraintes familiales. Certains départs volontaires des jeunes filles témoignent du relâchement, de l'affaiblissement du contrôle familial vis-à-vis des membres notamment les jeunes. On peut même parler d'une désorganisation de la société traditionnelle. Autrefois, l'enfant était considéré comme un bien précieux, les aînés, notamment les parents, avaient le monopole de décision en ce qui concerne les jeunes. Aujourd'hui ce sont les jeunes eux-mêmes qui décident de leur sort. Les rapports sociaux entre aînés et jeunes se trouvent -ainsi transformés. Ces jeunes, ici des filles développent elles-mêmes des stratégies de survie, d'un avenir meilleur.

Une autre lecture des résultats permet de dire que la migration des filles, quand bien même elle se manifeste par des départs volontaires et autonomes, reste une contrainte exprimée par le groupe. Elle s'impose à l'individu, ici la jeune fille comme une expérience quasi-obligatoire de sa construction identitaire sinon de son insertion sociale (M. Lesclingand, 2004). Elles sont nombreuses, les filles qui se sentent frustrées, humiliées parce qu'elles ne sont pas sorties de leur cadre de vie habituelle. Ainsi, celles qui ne sont jamais parties en aventure vivent une pression due à la présentation de soi (habillement), et celle du milieu d'accueil (les discours) de celles qui sont parties et revenues. En plus, jusqu'à ce jour, en Afrique, les rapports sociaux entre les hommes et les femmes restent en défaveur des femmes. Elles ont rarement accès à la terre, elles n'ont pas d'autonomie financière, elles ont des marges de manœuvres très limitées

concernant leur vie matrimoniale. Etant dans une période de la vie où les désirs d'affirmation personnelle sont très forts, les jeunes filles ressentent plus ces contraintes qui s'imposent à la gente féminine en milieu rural. La migration se présente pour elle comme l'un des moyens d'exprimer cette volonté d'indépendance, d'émancipation vis-à-vis de leur groupe. Alors de ces départs, les femmes remettent en cause la place qui leur est réservée dans la société.

Autrement dit, les départs des jeunes relèvent d'une contrainte d'ordre structurelle. Les jeunes vivent dans un environnement qui ne leur permet pas d'avoir tout ce qu'ils désirent. (Imorou, 2009) parle de contraintes liées à l'organisation socioéconomique et politique ainsi que des contraintes liées aux matérielles objectives comme facteurs obligeant les jeunes à se déplacer pour subvenir à leurs besoins. Ainsi les serveuses vont travailler en ville en vue d'aider les parents pour leur survie. Alors rester dans leurs milieux de départ ne leur permet pas d'avoir les moyens. Le fait d'identifier ces manques chez soi et d'aller à la recherche des ressources nécessaires pour leur satisfaction est perçu par N'dao comme une solution. C'est ce qui lui fait dire que la mobilité des jeunes n'est pas un problème, mais une solution à court et moyen terme. La migration permet pour certaines d'atteindre le niveau de réalisation de soi mais pour d'autres non. Cela suffit-il pour dire que la migration est une stratégie qui est mise en place pour atteindre cet objectif est solution vue que les problèmes qui ont obligé au départ peuvent surgir plus tard. L'expérience des jeunes filles a montré que la migration n'est qu'une solution immédiate, éphémère. Ceci nous permet de confirmer que la mobilité des jeunes, si elle n'est pas un problème, n'est non plus une solution définitive, mais temporaire. Par contre elle peut s'inscrire dans une logique de quête d'une reconnaissance sociale. C'est-à-dire le changement de mode de vie, l'appartenance à un groupe donné, la

réalisation de soi ou simplement le besoin de suivre affirme (A. M. N'dao, 2008). Objectivement, les jeunes femmes à bas niveau de qualification semblent particulièrement concernées par les formes de discrimination à l'emploi. Au niveau de qualification égale, c'est sur ce segment des bas niveaux de qualification que l'écart hommes/femmes est le plus fort en matière de chômage (N. Guionnet, 2007). Ainsi, quand l'insertion s'éternise, c'est sans doute pour elles qu'il y a le plus à redouter. La carrière professionnelle et les rapports au marché de l'emploi sont soumis aux interactions avec les autres espaces sociaux, en particulier avec la sphère familiale et la dynamique relationnelle qui traversent les rapports au travail et à l'emploi. Après des années dans la précarité, certaines se sont particulièrement adaptées à une flexibilité qu'ils ont intégrée dans leur mode de vie : elles semblent devenir quasiment une composante de leur identité.

3.2.2 Discussion des résultats

La migration des jeunes a pour spécificité d'engendrer des bouleversements. D'abord, au lieu de départ s'observe un vieillissement de la population, la mortalité, l'absence d'une main d'œuvre pour les couches défavorisées avec pour corollaire la famine. Ensuite, sur le lieu d'accueil il se produit la perte des valeurs, la délinquance, la prostitution etc... La notion de migration passive a été invoquée pendant plusieurs décennies pour qualifier les déplacements engagés par les filles dans l'intention d'accompagner un de leurs proches ou à la recherche du bien-être de façon individuel à l'étranger alors que les migrations solitaires, rebaptisées "actives", restaient largement occultées ou assimilées le plus souvent à des formes de prostitution plus ou moins organisées (S. E. Findley, 1989). Il s'agit des départs volontaires ou ces dernières cherchent à satisfaire en premier leurs besoins très souvent économiques. Comme le note (S. E. Findley, 1989) : Les problèmes économiques jouent un rôle important

dans le déplacement des femmes. 52 % de femmes avancent ces raisons à leurs déplacements, alors que 35% parlaient des situations matrimoniales sur soixante-deux études de populations africaines différentes. Elle s'impose à l'individu, ici, la jeune fille comme une expérience quasi-obligatoire de sa construction identitaire sinon de son insertion sociale (M. Lesclingand, 2004). Elles sont nombreuses, les filles qui se sentent frustrées, humiliées parce qu'elles ne sont pas sorties de leur cadre de vie habituelle. Ainsi, celles qui ne sont jamais parties en aventure vivent une pression due à la présentation de soi (habillement), et celle du milieu d'accueil (les discours) de celles qui sont parties et revenues. La migration se présente pour elle comme l'un des moyens d'exprimer cette volonté d'indépendance, d'émancipation vis-à-vis de leur groupe. Alors, de ces départs, les femmes remettent en cause la place qui leur est réservée dans la société. Autrement dit, les départs des jeunes relèvent d'une contrainte d'ordre structurelle. Les jeunes vivent dans un environnement qui ne leur permet pas d'avoir tout ce qu'ils désirent. Cette conclusion rejoint les observations de (A. Imorou, 2009), qui à l'issue de son étude estimait que la migration, surtout juvénile, trouve certaines de ses origines dans les contraintes liées à l'organisation socio-économique et politique qui constituent des facteurs obligeant les jeunes à se déplacer pour subvenir à leurs besoins. Ainsi les serveuses vont travailler en ville en vue d'aider les parents pour leur survie. Alors rester dans leurs milieux de départ ne leur permet pas d'avoir les moyens. Le fait d'identifier les manques chez soi et d'aller à leur recherche est une nécessité si non une obligation, une urgence. Cette position des jeunes filles concorde avec les résultats de (A. M. N'dao, 2008), qui ne trouve pas comme un problème la migration des jeunes mis plutôt une solution à court et moyen terme. La migration permet à certaines d'atteindre le niveau de réalisation de soi

mais pour d'autres non. Cela suffit-il pour dire que la migration est une stratégie qui est mise en place pour atteindre cet objectif est solution vue que les problèmes qui ont obligé au départ peuvent surgir plus tard. Cette solution est éphémère et illusoire. La migration juvénile s'inscrit dans une logique de quête d'une reconnaissance sociale. C'est-à-dire le changement de mode de vie, l'appartenance à un groupe donné, la réalisation de soi ou simplement le besoin de suivre. C'est donc comme le souligne (A. M. N'dao, 2008 op.cit.), une nécessité anthropologique. Objectivement, les jeunes femmes à bas niveau de qualification semblent particulièrement concernées par les formes de discrimination à l'emploi. Au niveau de qualification égale, c'est sur ce segment des bas niveaux de qualification que l'écart hommes/femmes est le plus fort en matière de chômage. Les jeunes filles estiment être victimes de discrimination dans leur milieu et c'est une raison valable pour partir estime (N. Guionnet, 2007). Ainsi, quand l'insertion s'éternise, c'est sans doute pour elles qu'il y a le plus à redouter. La carrière professionnelle et les rapports au marché de l'emploi sont soumis aux interactions avec les autres espaces sociaux, en particulier avec la sphère familiale et la dynamique relationnelle qui traversent les rapports au travail et à l'emploi. Après des années dans la précarité, certaines se sont particulièrement adaptées à une flexibilité qu'ils ont intégrée dans leur mode de vie : elles semblent devenir quasiment une composante de leur identité. Dans le même temps, l'historiographie des migrations africaines peinait à se soustraire à la fois d'une vision coloniale (O. Dulucq, 2004). Pourtant les femmes sont aussi des oiseaux migrants rappelait (K. Morokvasic, 1984). Une partie non moins importante des filles sont motivées par les avantages liés aux pourboires et demeurent dans le système. L'intérêt n'est donc plus le travail ni l'émolument mais plutôt la mise en valeur des attributs du sexe. Ce résultat rejoint le point de vue de (T. Lesourd, 2006), pour qui ces jeunes filles mènent une double vie et profitent de ces voyages incessants et pas toujours surveillés pour mener des « amours

vagabonds » à l'autre bout du monde avec un homme d'affaire rencontré dans un chemin. Quelles attitudes adoptent les serveuses par rapport à leurs partenaires à mesure qu'elles acquièrent une certaine autonomie économique. Bien maîtrisée, l'éthique de la déférence devient une arme féminine (E.Goffman, 1956). Ces mobilités de quête d'autonomie finissent parfois par ce soldé aux mariages dans le milieu d'accueil ou la candidate qui était censée retourner après l'acquisition des ressources est désormais intégrée dans un groupe socioculturel.

Conclusion

La migration féminine est apparue au cours des deux dernières décennies comme un épiphénomène dans le champ migratoire global. Pourtant en Afrique subsaharienne, ce phénomène a pris une telle ampleur qu'elle nécessite des études empiriques. Le sujet « Déterminants de la migration des filles serveuses de buvettes dans la commune de Natitingou », a fait l'objet d'une investigation sociologique qui a duré environ quatre mois. Elle visait comme objectifs, d'identifier des déterminants qui sous-tendent la migration des jeunes filles serveuses à Natitingou et la détermination des motifs d'attraction des filles dans les buvettes. Les résultats de terrain ont montré que plusieurs causes peuvent expliquer la migration des jeunes filles. Lesquelles ont un âge compris entre 14 et 35 ans et constituant une main d'œuvre manipulable car ne disposant d'aucune qualifications professionnelles. Elles sont actives dans les buvettes et exécutent des tâches ménagères. Elles reçoivent l'appui d'autres acteurs tels les intermédiaires qui sont celles étant déjà sur place ou non et pouvant les aider à trouver de l'emploi une fois à leur destination. Ce sont parfois des parents proches ou ayant des liens d'affinités. D'autres acteurs comme les facilitateurs aident les intermédiaires dans la mobilisation des jeunes filles. En ce qui concerne la trajectoire des jeunes filles enquêtées, il faut noter qu'il existe plusieurs destinations pour elles. Il s'agit des villes de Parakou, Natitingou, Cotonou et Djou-

gou. Les raisons de choix de ces destinations dépendent de la proximité, des relations dont disposent la candidate, de la disponibilité du boulot et enfin des discours populaires. Comme première activité, les filles servent dans les buvettes car aspirant à un mieux-être que leur environnement ne peut leur permettre d'avoir d'où l'obligation de migrer.

Subséquemment, l'expérience de la migration et les avantages acquis par les jeunes filles, l'aide matérielle et financière qu'elles apportent à leurs parents grâce à la migration, concourent à la formation d'une image post migratoire permettant de les différencier des jeunes filles non migrantes. En dépit de cette réalisation de soi, la migration se trouve être une entrave au développement. L'assujettissement à la migration est l'une des composantes de cette entrave. En effet, après l'épuisement des ressources mobilisées, les candidates se voient obligées de repartir. Une situation qui les amène à devenir dépendantes de la migration. En plus, à cause de l'appui à leur accorder, les parents acceptent et encouragent leurs filles à migrer. Dès cet instant, la migration se répand avec pour conséquences la déscolarisation des filles et le maintien de la pauvreté chez la plupart de celles qui s'y adonnent, car toutes ne sortent pas de cette aventure. Certaines parmi elles, entrent dans la prostitution, d'autres reviennent avec des maladies ou des grossesses ou encore des pratiques culturelles qui ne sont pas en phase avec celles de leur milieu social. Un déséquilibre démographique se fait observer alors que cette migration ne permet pas de grandes réalisations. Il est alors clair que la migration des jeunes pose un réel problème au développement.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Aassogba, S. (1992). *La circulation migratoire, bilan des travaux*. Synthèse-Hal-SHS, <https://www.google.bj>
- Antoine, P. et Sow, O. (2000). *Rapports de genre et dynamiques migratoires. Le cas de l'Afrique de l'Ouest* In Bozon, M. et Locoh, T. Rapport de genre et questions de population.
- Dulucq et Goerg, O. (2004). *Le fait colonial au miroir des colonisées. Femmes, genre et colonisation : un bilan de recherche francophones en histoire de l'Afrique subsaharienne (1950-2003) »*, In Hugnon A. (dir.), Histoire des femmes en situation coloniale, Afrique et Asie, XXe siècle, Paris, Karthala.
- Ehrenberg, A., (1998). *La fatigue d'être soi*, Paris, Odile Jacob.
- Findley, S.E.(1989). « Les migrations féminines dans les villes africaines : une revue de leurs motivations et de leurs expériences », In *L'insertion urbaine des migrants en Afrique* : Actes du séminaire CDRI-ORSTOM-URD Lomé 10-14 / 2 / 1987. Paris, ORSTOM, pp. 55-70.
- Goffman, E. (1956). The Nature of Deference and Demeanor, *American Anthropologist* n° 58
- Guionnet, N. (2009). *Féminins/Masculins, sociologie du genre*, Armand Colin.
- Imorou, A. (2009). *Les mobilités des enfants et jeunes : analyse de quelques stratégies, tactiques et implications dans la gestion de leur trajectoire sociales*, In Child and youth migration in West Africa, Accra.
- Jacquemin, M. (2000). Petites nièces et petites bonnes : le travail des fillettes en milieu urbain de Côte-d'Ivoire, *Journal des africanistes*, vol. 70, n° 70, pp.1-2.
- Le Jeune, G.et al. (2005). L'émergence d'une migration féminine autonome du milieu rural vers le milieu urbain au

Burkina Faso ? *Étude de la population africaine*, vol. 20.

- Lesclingand, M. (2004). *Nouvelles stratégies migratoires des jeunes femmes rurales au Mali : de la valorisation individuelle à une valorisation sociale*, In *Société Contemporaines*, Paris : l'Harmattan.
- N'dao, A. M. (2008). *Les jeunes et les enfants balisent les voies en Afrique de l'Ouest : Ethnographie sur les axes (Bénin-Togo-Ghana-Nigéria)*, In colloque international sur les migrations internationales africaines, Rabat : université de Rabat (Faculté des lettres et sciences humaines).
- Salifou, M. (2003). *L'exode des jeunes filles dans le département de la Donga, causes, impacts sur le développement socio-économique et perspectives*, Mémoire de sociologie, FLASH, UAC.
- Todorov, M. P. (1976). *Migration and economic development: a review of theory evidence, methodology, and research priorities*. Nairobi, Institute for development studies, University of Nairobi, 243p.
- Traoré, S. (2003). *Les nouvelles tendances migratoires en Afrique de l'Ouest*, in Hertrich.